

УДК 616.61-008.64:616-056.7
DOI 10.5281/zenodo.14731830
Научная статья

КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ВТОРИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК

KEY APPROACHES TO THE CORRECTION OF SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM IN CHRONIC KIDNEY DISEASES

БЕЛИЦКАЯ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА,
*врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, к.м.н.,
ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства».*

ВАВШКО АННА СТАНИСЛАВОВНА,
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет».

ВАВШКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,
*врач-терапевт,
ГБУ РО «Центральная районная больница» г. Красный Сулин.*

BELETSKAYA TATYANA STANISLAVOVNA,
*Anesthesiologist-resuscitator of the highest qualification category,
Candidate of Medical Sciences,
Federal State Medical Institution "Southern District Medical Center of the Federal
Medical and Biological Agency".*

VAVSHKO ANNA STANISLAVOVNA,
Rostov State Medical University.

VAVSHKO TATYANA ALEKSEEVNA,
*The general practitioner,
GBU RO "Central district Hospital" Krasny Sulin.*

В статье рассматриваются ключевые подходы к коррекции вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ) при хронических заболеваниях почек (ХБП), актуальность которых возрастает из-за увеличения числа пациентов на заместительной почечной терапии и роста их продолжительности жизни. Особое внимание уделяется патогенезу, диагностике и лечению ВГПТ, включая контроль кальциево-фосфорного обмена, применение кальцитриола и фосфатсвязывающих препаратов, а также профилактики и хирургическому лечению осложнений. Предложенные методы диагностики и терапии направлены на минимизацию осложнений, улучшение качества жизни и предотвращение инвалидизации пациентов с ХБП.

The article discusses key approaches to the correction of secondary hyperparathyroidism (CGPT) in chronic kidney disease (CKD), the relevance of which increases due to an increase in the number of patients on renal replacement therapy and an increase in their life expectancy. Special attention is paid to the pathogenesis, diagnosis and treatment of HCG, including the control of calcium-phosphorus metabolism, the use of calcitriol and phosphate-binding drugs, as well as the prevention and surgical treatment of complications. The proposed diagnostic and therapeutic methods are aimed at minimizing complications, improving the quality of life and preventing disability of patients with CKD.

Ключевые слова: вторичный гиперпаратиреоз, хроническая почечная недостаточность, почечная остеодистрофия, паратиреоидный гормон, кальциево-фосфорный обмен, кальцитриол, фосфатсвязывающие препараты, паратиреоидэктомия.

Key words: Secondary hyperparathyroidism, chronic renal failure, renal osteodystrophy, parathyroid hormone, calcium-phosphorus metabolism, calcitriol, phosphate-binding drugs, parathyroidectomy.

За последние десятилетия во всем мире наблюдается значительное увеличение числа пациентов, проходящих заместительную почечную терапию, и эта тенденция продолжает сохраняться. Одновременно с этим, благодаря улучшению качества диализного лечения, увеличивается продолжительность жизни пациентов на диализе. Это, в свою очередь, повышает актуальность коррекции поздних осложнений хронической болезни почек (ХБП), одним из которых является почечная остеодистрофия (ПОД). Почечная остеодистрофия представляет собой распространенное и типичное осложнение ХБП. Хотя проявления ПОД разнообразны, наиболее частым ее гистологическим вариантом остается вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ).

Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) является распространенным и нередко инвалидирующим осложнением уремии. Он характеризуется значительным ускорением обменных процессов в костной ткани, что приводит к нарушению ее структуры и снижению прочности, особенно трабекулярной кости. Хронический характер уремии способствует высокой вероятности развития ВГПТ, который встречается у большинства пациентов, находящихся на диализе, независимо от метода лечения, а также у значительной части додиализных пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН). Длительная гиперактивность и гиперплазия паращитовидных желез (ПЩЖ), возникшая вследствие предшествующего лечения диализом, часто становится причиной значительной заболеваемости даже после успешной трансплантации [1].

Патогенез вторичного гиперпаратиреоза.

Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) развивается на ранних этапах прогрессирующей почечной недостаточности. Когда почечная функция снижается, нарушается баланс кальциево-фосфорного обмена. Постепенное ухудшение функции почек у пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности (ХПН) может приводить к частичной компенсации, однако этот процесс инициирует порочный круг, часто заканчивающийся развитием почечной остеодистрофии [2].

Рис. 1. Динамика морфологических изменений околощитовидных желез при вторичном гиперпаратиреозе

В патогенезе ВГПТ выделяют несколько ключевых звеньев:

- 1) накопление фосфора;
- 2) снижение концентрации ионизированного кальция в крови;
- 3) утрата нормальной супрессии кальция на секрецию паратиреоидного гормона (ПТГ);
- 4) снижение синтеза и активности кальцитриола;
- 5) развитие резистентности к ПТГ;
- 6) метаболический ацидоз [3].

Прогрессирующее уменьшение количества функционирующих нефронов при ХПН нарушает регуляцию кальциево-фосфорного обмена. Потеря способности фильтровать фосфор приводит к гиперфосфатемии, которая сопровождается компенсаторным снижением уровня ионизированного кальция в плазме. Эти изменения стимулируют повышенный синтез ПТГ в паращитовидных железах (ПЩЖ). Кальций регулирует секрецию ПТГ через кальциевые рецепторы ПЩЖ, количество и чувствительность которых снижаются при прогрессирующем ухудшении функции почек.

Кроме того, недостаток кальцитриола (активного метаболита витамина D₃ — 1,25(OH)₂D₃), синтезируемого почками, приводит к уменьшению числа его рецепторов в ПЩЖ, что ослабляет супрессивное действие кальцитриола на секрецию ПТГ. Также развивается резистентность костной ткани к кальциемическому действию, что усиливает гиперсекрецию ПТГ. Эти нарушения кальциево-фосфорного гомеостаза и связанные с ними дисфункции ПЩЖ приводят к изменению структуры костной ткани (ренальная остеодистрофия) и множеству осложнений уремии [4].

Для диагностики развивающегося вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ) у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) рекомендуется проводить обследование в следующих случаях:

- 1) при гиперфосфатемии (уровень фосфора > 1,7 ммоль/л, даже если уровень кальция остается в пределах нормы);
- 2) при гипокальциемии ($Ca_{\text{общ}} < 2$ ммоль/л и $Ca^{2+} < 0,9$ ммоль/л);
- 3) на терминальной стадии ХПН.

Диагностика вторичного гиперпаратиреоза.

Для оценки уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) предпочтительным методом является определение интактного (1-84) ПТГ. Это исследование проводится с использованием радиоиммунологического анализа (РИА) или иммунохимического анализа (метод флуоресцирующих антител – МФА).

Рис. 2. Интактный (1–84) ПТГ

При почечной недостаточности в сыворотке крови накапливаются карбоксиконцевые фрагменты ПТГ, что приводит к искусственному завышению определяемого уровня гормона. Поэтому наиболее точным считается метод определения интактного ПТГ по двум участкам молекулы.

У здоровых людей уровень ПТГ в норме составляет 8-76 пг/мл (нг/л).

Эмпирические данные показывают, что для поддержания нормального уровня ремоделирования костной ткани у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) уровень паратиреоидного гормона (ПТГ) должен быть в 2–3 раза выше, чем у здоровых людей, и находиться в пределах 120-200 пг/мл.

У пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) диагноз вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ) устанавливается при уровне паратиреоидного гормона (ПТГ) выше 200 пг/мл, после чего назначается соответствующее лечение.

Важно отметить, что уровень паратиреоидного гормона (ПТГ) не всегда точно отражает наличие и степень костных изменений. Значения ПТГ в пределах 65–450 пг/мл не позволяют однозначно определить активность костного обмена, которая достоверно оценивается только с помощью инвазивных методов диагностики.

Гистологическое исследование кости по-прежнему считается «золотым стандартом» диагностики ренальной остеодистрофии. Характерным признаком является выраженный фиброз костного мозга, увеличение объема неминерализованного остеоида и повышение скорости костеобразования. При этом отложения алюминия в костной ткани обычно минимальны и составляют менее 30% поверхности трабекул [3; 5].

Если проведение инвазивных исследований затруднено, для диагностики нарушений костного обмена применяется радиоиммунный метод, с помощью которого измеряют уровень костного изоэнзима щелочной фосфатазы (кЩФ). Значение кЩФ, превышающее 27 ед/л, повышает прогностическую ценность уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) более 200 пг/мл в диагностике высокообменной костной патологии, характерной для вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ), с 84% до 94%. Низкие уровни кЩФ (< 27 ед/л) и ПТГ (< 150 пг/мл) являются надежными маркерами адинамической болезни кости, демонстрируя чувствительность 78,1% и 80,6% и специфичность 86,4% и 76,2% соответственно.

Лечение нарушений кальциево-фосфорного обмена.

Целью терапии является поддержание уровня фосфора в сыворотке крови в диапазоне 4,5–6 мг% (где 1 мг% фосфора соответствует 0,32 ммоль/л фосфата) до начала диализа. Для коррекции гиперфосфатемии рекомендуется придерживаться гипофосфатной диеты. При скорости клубочковой фильтрации (СКФ) ниже 50 мл/мин суточное потребление фосфора не должно превышать 800-1000 мг.

Для снижения всасывания фосфора в кишечнике назначают фосфатсвязывающие препараты (ФСП), особенно если содержание фосфора в рационе снижено до менее 1 г/сут. У пациентов, находящихся на диализе, поддержание строгой гипофосфатной диеты затруднительно из-за необходимости достаточного потребления белка. В результате у этих больных увеличивается потребность в ФСП, что часто приводит к гиперкальциемии.

К фосфатсвязывающим препаратам относятся антациды на основе гидроокиси алюминия, которые принимают внутрь во время еды (по 15–30 мл или 1–3 капсулы). Однако использование препаратов алюминия сопровождается побочными эффектами, такими как тошнота и запоры. Длительное применение этих средств при хронической почечной недостаточности (ХПН) способствует накоплению ионов алюминия в организме. Повышенное содержание алюминия в тканях может вызывать остеомаляцию и, возможно, являться причиной развития энцефалопатии. Поэтому использование ФСП, содержащих алюминий, должно быть максимально ограничено.

Этих проблем удается избежать при использовании карбоната и ацетата кальция, которые эффективно связывают фосфор. Однако препараты кальция не применяются, если уровень фосфора в сыворотке крови составляет менее 6 мг%.

Карбонат кальция назначают в начальной дозе 0,5–1,0 г элементарного кальция трижды в день во время еды. При необходимости дозу можно увеличивать каждые 2–4 недели под контролем уровня фосфора, пока не будет достигнута оптимальная суточная доза – до 6,0 г (максимально допустимая – 9,0 г).

Особый интерес представляет полимерный ФСП «Renagel», который не содержит кальция и алюминия. Он эффективно снижает уровень фосфора в плазме, не вызывая гиперкальциемии или токсичности алюминия. Дополнительно «Renagel» способствует снижению уровня липопротеинов низкой плотности (холестерина).

Показания для назначения кальцитриола ($1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$ – активного метаболита витамина D):

1. Отсутствие эффекта от коррекции гипокальциемии с использованием кальцийсодержащих фосфатсвязывающих препаратов (ФСП) и повышенной концентрации кальция в диализате.
2. Уровень паратиреоидного гормона (ПТГ) выше 200 пг/мл.
3. Повышенные значения специфической щелочной фосфатазы и остеокальцина при уровне ПТГ от 120 до 200 пг/мл, что указывает на ускоренное ремоделирование кости.
4. Персистирующая гипокальциемия при эффективном контроле гиперфосфатемии.

Противопоказания для назначения кальцитриола:

1. Гиперфосфатемия: препарат можно назначать только при уровне фосфатов плазмы менее 1,9 ммоль/л, чтобы избежать метастатической кальцификации.
2. Гиперкальциемия: при необходимости применения кальцийсодержащих ФСП следует временно заменить их на препараты алюминия до снижения уровня общего кальция (Саобщ) ниже 2,5 ммоль/л и продукта $\text{Ca} \times \text{PO}_4$ менее 6,0.
3. Уровень ПТГ ниже 120 пг/мл.

Цель лечения кальцитриолом – добиться значительного снижения уровня ПТГ, чтобы ослабить или нормализовать патологические изменения костной структуры. Концентрация ПТГ в пределах 100–200 пг/мл соответствует «нормальной уремической кости» или легкому гиперпаратиреозу (ГПТ), что может быть принято за нормальный уровень ПТГ при уремии, поскольку в этом диапазоне отсутствуют костные проявления ГПТ. Этот уровень следует рассматривать как конечную цель терапии кальцитриолом.

Важно избегать избыточного применения кальцитриола, так как ПТГ ниже 100 пг/мл может привести к развитию адинамической (апластической) костной болезни (АКБ). После успешного лечения ГПТ дозу кальцитриола можно постепенно снижать до минимального уровня, необходимого для поддержания нормального уремического уровня ПТГ.

Принципы дозирования внутривенного кальцитриола.

На конференции, состоявшейся в рамках Ежегодного Съезда Американского Нефрологического Общества (1994), был достигнут консенсус, что при определении начальной дозы кальцитриола (КТ) ключевым фактором является степень тяжести гиперпаратиреоза (ГПТ).

Легкий ГПТ.

Эта категория включает преимущественно асимптомных пациентов с уровнем ПТГ в диапазоне 200–600 пг/мл. Начальная доза кальцитриола составляет 0,5–1,0 мкг на сеанс диализа. После значительного снижения ПТГ для большинства пациентов поддерживающая доза составляет 0,5 мкг/диализ, при этом не наблюдается ни роста уровня ПТГ, ни его чрезмерного подавления [6].

Среднетяжелый ГПТ.

Диагностируется при уровне ПТГ 600-1200 пг/мл. Рекомендуется начинать терапию с дозы 2–4 мкг/диализ. Исследования показывают, что такие дозировки позволяют эффективно контролировать уровень ПТГ у большинства пациентов с данной степенью тяжести ГПТ [7].

Крайне тяжелый ГПТ.

При уровне ПТГ свыше 1200 пг/мл контроль ГПТ затруднен. На этом этапе часто развивается узловая гиперплазия с уменьшением числа рецепторов витамина D (РВД). Для таких пациентов возможно применение внутривенного кальцитриола при условии контроля гиперфосфатемии (фосфаты не должны превышать 2,1 ммоль/л) и тщательного подбора дозы [8].

Побочные эффекты и осложнения терапии кальцитриолом.

При лечении кальцитриолом наиболее часто возникают следующие побочные эффекты:

1. гиперкальциемия;
2. гиперфосфатемия;
3. увеличение произведения $\text{Ca} \times \text{PO}_4 > 6,0$, что создает риск метастатической кальцификации.

При индивидуальной непереносимости препарата возможны:

1. аллергические реакции;
2. желудочно-кишечные расстройства, особенно характерные для капсулированных препаратов, таких как «Альфа Д3-Тева».

В таких случаях предпочтение отдают жидкой форме альфакальцидола, например, препарату «Оксидевит», который переносится лучше.

При использовании болюсной терапии кальцитриолом или альфакальцидолом нередко отмечаются симптомы диспепсии, мышечно-суставные боли. В отдельных случаях эти проявления могут быть настолько выраженными, что требуется отмена препарата.

Профилактика вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ):

Регулярный мониторинг:

1. Уровень кальция, фосфора и костного изоэнзима щелочной фосфатазы (ежемесячно).
2. Паратиреоидный гормон (ПТГ) – каждые 6 месяцев.
3. При возможности – контроль уровня алюминия и $25(\text{OH})\text{D}_3$.

Одним из вариантов лечения вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ) у пациентов с ХПН является паратиреоидэктомия (ПТЭ).

Показания к паратиреоидэктомии (ПТЭ):

1. Резистентная к лечению гиперкальциемия.
2. Прогрессирующая костная патология (сильные боли, патологические переломы), подтвержденная рентгенологически и гистологически.
3. Устойчивый зуд, не купируемый диализной или медикаментозной терапией.
4. Прогрессирующая эктопическая кальцификация или кальцифилаксия (ишемические некрозы кожи или мягких тканей, вызванные кальцификацией сосудов), обычно на фоне гиперфосфатемии, резистентной к ФСП.
5. Симптоматическая проксимальная миопатия без других причин.

После ПТЭ:

1. Рекомендуется поддерживать уровень ПТГ в пределах 100–200 пг/мл для профилактики адинамической костной болезни и остеомалации, вызванной алюминием.
2. Рецидивы ВГПТ встречаются у 6–14% пациентов после операции. Повторные вмешательства сопровождаются меньшей эффективностью и более высоким риском осложнений.

Вторичный гиперпаратиреоз остается значимым и сложным осложнением хронической почечной недостаточности. Эффективная коррекция ВГПТ требует своевременной диагно-

стики, комплексного подхода к лечению и профилактики нарушений кальциево-фосфорного обмена. Современные терапевтические стратегии, включая применение кальцитриола, инновационных фосфатсвязывающих препаратов и хирургических вмешательств, значительно снижают риски осложнений, повышая качество и продолжительность жизни пациентов с ХБП.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Канелла Г. оказательства излечения вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с хронической уреимией, проходящих гемодиализ лечится длительным внутривенным введением кальцитриола // *Kidney*. 1994. № 46. С. 1124-1132.
2. Фернандес Э., Ллах Ф. Рекомендации по дозированию кальцитриола для внутривенного введения пациентам, находящимся на диализе, с гиперпаратиреозом // *Neprol Dial Transplant*. 1996. № 11 [Дополнение 3]. С. 96-102.
3. Каннингем Дж. Патофизиология паращитовидных желез при уремии // *Neprol Dial Transplant*. 1996. № 11 [Дополнение 3]. С. 106-111.
4. Волгина Г.В. Вторичный гиперпаратиреоз при хронической почечной недостаточности. Лечение активными метаболитами витамина D // *Нефрология и диализ*. 2004. № 6, 2. С. 116-126.
5. Фукуда Н. Снижение плотности рецепторов 1,25-дигидроксивитамина D3 связано с более тяжелой формой гиперплазии паращитовидных желез у пациентов с хронической уреимией // *J Clin Invest*. 1993. № 92. С. 1436-1443.
6. Цукамото Ю. "Пuls-терапия пероральным приемом 1,25-дигидроксивитамина D3" у пациентов, находящихся на гемодиализе, с вторичным гиперпаратиреозом // *Nephron*. 1991. № 58. С. 288-294.
7. Руководство по остеодинамике // *Abbott Renal Care*. URL: <http://ns.gamewood.net/abbott/manual/intro.htm> (дата обращения: 27.11.2024).
8. Торрес А. Заболевания костей у пациентов, находящихся на диализе, гемодиализе и ДПДП: данные о лучшей реакции костей на ПТГ // *Kidney*. 1995. № 47. С. 1434-1442.

© Белицкая Т.С., Вавико А.С., Вавико Т.А., 2025.